

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTIDA BOLALARNING HAYOTI VA SOG'LIQ'INI MUHOFAZA QILISHNI TASHKIL ETISH

Qo'ziyeva Gavhar

JDPI, Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6626534>

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotida bolalarning hayoti va sog'lig'ini muhofaza qilishni tashkil etish xaqida so'z borgan.

Kalit so'zlar: ma'nan barkamol, sog'lig'ini muhofaza qilish, o'zaro munosabatlar, jismoniy rivojlanishi, davolash-profilaktika tadbirlari, sog'liqni saqlash organlari.

Bugungi kunda maktabgacha yoshdagi bolalarni ma'nan barkamol qilib tarbiyalash davlat ahamiyatiga molik bo'lgan jarayondir. Chunki unda jamiyatning barcha a'zolari ishtirok etadilar. Shuning uchun ham Respublikamizda ushbu jarayonga katta ahamiyat berilmoqda.

Zero, yoshlar bizning kelajagimiz. Biz ularga qanchalik ko'p bilim va tarbiya bersak kelajagimiz shunchalik farovon, mamlakatimiz tinch va osoyishta bo'ladi. Bolalar xarakterida shakllanayotgan ilk tushuncha va hissiyotlarni o'z vaqtida ilg'ab olib ularning keyingi amaliy faoliyatiga yordam berish har bir tarbiyachi va maktabgacha ta'lim tashkilotlarining birinchi navbatdagi vazifasidir.

Shuning bilan barobarida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bola xayotini va xavfsizligini ta'minlash ham muhim sanaladi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 25 oktyabrdagi 225-son qarori bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasida davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti to'g'risidagi nizomga (O'zbekiston respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2007 y., 43-son, 431-modda) muvofiq O'zbekiston Respublikasida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida (bundan Keyingi o'rinlarda maktabgacha ta'lim tashkiloti deb yuritiladi) bolalarning hayoti va sog'lig'ini muhofaza qilishni tashkil etish tartibini belgilaydi. Maktabgacha ta'lim tashkilotida bolalarning hayoti va sog'lig'ini muhofaza qilish maktabgacha ta'lim tashkiloti hamda shtatdagi tibbiyot xodimlari, shuningdek maktabgacha ta'lim tashkilotiga birlashtirilgan sog'liqni saqlash organlarining tibbiyot xodimlari tomonidan amalga oshiriladi. Maktabgacha ta'lim tashkiloti ma'muriyati tomonidan bolalarning hayoti, sog'lig'i va jismoniy rivojlanishi, davolash-profilaktika tadbirlari o'tkazilishi, sanitariya-gigiyena normalariga, ovqatlanish rejimi va sifatiga rioya etilishi doimiy ravishda nazorat qilib borilishi lozim.

Ota-onalar yoki ularning o'rnini bosuvchi shaxslar ular bilan maktabgacha ta'lim tashkiloti o'rtasida o'zaro munosabatlar bo'yicha shartnoma tuzilayotgan vaqtda ushbu Nizom talablari bilan tanishtirilishi lozim.

Maktabgacha ta'lim tashkilotida bolalarning hayoti va sog'lig'ini muhofaza qilishda quyidagilar:

1. barcha telefon apparatlari oldida hamda maktabgacha ta'lim tashkilotining markazida yong'in xavfsizligi, favqulodda vaziyatlar, tez yordam xizmatlari, ichki ishlar idoralarining telefon raqamlari va ularga bog'lanish tartibi ko'rsatilgan peshlavhalar mavjud bo'lishi;
2. maktabgacha ta'lim tashkilotining barcha xodimlarida tashkilot mudiri hamda o'z guruhidagi tarbiyalanuvchilarning yashash manzili, ota-onalar yoki ularning o'rnini bosuvchi shaxslarning telefon raqamlari mavjud bo'lishi shart.
3. Maktabgacha ta'lim tashkiloti xodimlari bola to'satdan kasal bo'lib qolsa yoki noxush holat yuzaga kelgan taqdirda, birinchi tibbiy yordam ko'rsatishga tayyor turishi lozim. Har bir guruhda bolalar tomonidan olishning imkoniyati bo'lmagan joyda kerakli dori-darmonlari bo'lgan aptechka bo'lishi shart.
4. Maktabgacha ta'lim tashkilotida pedagogik kengashlar, kasaba uyushmasi yig'ilishlari va boshqa tadbirlarni bolalarning uyqu soatlarida tashkil etish lozim. Bunda albatta guruhda tarbiyachi yordamchisi qolishi shart.
5. Maktabgacha ta'lim tashkilotida ovqatlanishni tashkil etish, oziq-ovqat mahsulotlarining saqlanishi va taomlarning tayyorlanishi O'zbekiston Respublikasida tasdiqlangan sanitariya qoidalari va normalariga muvofiq amalga oshirilishi lozim.
6. Bolalar sayr va ekskursiyaga olib chiqilganda, tarbiyachi tomonidan ularning hech qanday meva va o'simliklarni iste'mol qilmasliklari nazorat qilinishi lozim.
7. Maktabgacha ta'lim tashkiloti hududidan uzoqroqqa sayr yoki ekskursiyaga chiqayotgan guruh kamida ikki nafar xodim bilan ta'minlangan bo'lishi lozim. Bunda xodimlarning biri safning oldida, ikkinchisi safning orqasida harakatlanib borishi lozim.
8. Bolalarning tartibli ravishda sayr yoki ekskursiyaga olib chiqilishi ichki ishlar idoralari bilan kelishilgan holda o'rnatilgan tartibda yo'l-patrul xizmati xodimlari kuzatuvda amalga oshirilishi kerak.
9. Yayov holda sayr yoki ekskursiyaga chiqishdan oldin tarbiyachi: o'tkaziladigan tadbir haqida maktabgacha ta'lim tashkiloti ma'muriyatini oldindan ogohlantirishi;
10. o'zi bilan olib ketadigan bolalarning sonini bilishi; bolalar olib boriladigan joyni avvaldan rejalashtirib olishi va harakatlanish yo'nalishiga aniqlik kiritishi lozim.
11. Kunning issiq paytlarida bolalarga issiqlab ketmasligi uchun yengil bosh kiyimlari kiydirilishi lozim. Bolalarning quyosh vannalarini qabul qilishi hamda

maktabgacha ta'lim tashkiloti hududidagi suv havzalarida cho'milishlari tibbiyot xodimlari va tarbiyachining nazorati ostida olib borilishi zarur.

12. Maktabgacha ta'lim tashkilotining tarbiyachilari va boshqa mutaxassislari tomonidan ish vaqti davomida bolalarni qarovsiz qoldirish taqiqlanadi. Tarbiyachi yoki boshqa mutaxassislar bo'lmaganda tegishli guruhga mudira tomonidan boshqa javobgar shaxs tayinlanishi lozim.

13. Maktabgacha ta'lim tashkiloti hududiga shaxsini tasdiqlovchi hujjati bo'lmagan kishilarning kiritilishi taqiqlanadi.

Xulosa qilib aytganda, mamlakatimizda bola tarbiyasi bilan quyidagi ijtimoiy institutlar: oila, davlat tizimidagi ta'lim va tarbiya beruvchi muassasalar, madaniy - ma'rifiy tashkilotlar, ommaviy axborot vositalari (matbuot, radio, televizor, kino) ularni o'rab turgan tashqi muhit, o'rtoqlari shug'ullanadi. Ayniqsa, bolalarga atalgan vaqtli matbuot, bolalar va o'smirlar kitobi ularga ta'lim va tarbiya berishda juda katta o'rinni egallaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev Sh.M. Davlat maktabgacha ta'lim muassasalari xodimlarining ayrim toifalari mehnatiga haq to'lashni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida. 28.02.2018 y. PQ-3571.
2. Mirziyoyev Sh.M. Maktabgacha ta'lim tizimini yanada rag'batlantirish va rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida. 05.04.2018 y. PQ-3651.
3. Davlat xaridlari to'g'risida. 10.04.2018 y. O'RQ-472.
4. Mirziyoyev Sh.M. Maktabgacha ta'lim muassasalarini kurish, rekonstruktsiya qilish va kapital ta'mirlash manzilli dasturi to'g'risida. 02.07.2018 y. PQ-3822. 2018 yilda
5. Mirziyoyev Sh.M. Maktabgacha ta'lim tizimini takomillashtirishga karatilgan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ayrim qarorlariga o'zgartirish va qo'shimcha kiritish to'g'risida. 08.08.2018 y. PQ-3904.
6. Maktabgacha ta'lim tizimini boshkarishni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida. 30.09.2018 y. PQ-3955.

Internet resurslar

1. O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi:
www.edu.uz.
2. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi: [.www.uzedu.uz](http://www.uzedu.uz)
3. www.eduportal.uz, www.multimedia.uz.